

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КЛИМАКОПТЕРЫ ТУПОЛИСТНОЙ (CLIMACOPTERA OBTUSIFOLIA C.) В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ.

Кумарханова А.Е.

amy.erlanova@gmail.com

Казахский национальный медицинский университет им С.Д.Асфендиярова, кафедра
фармацевтической технологии Алматы, Казахстан

Научный руководитель – Устенова Гульбарам Омаргазиевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678841>

Аннотация: *Climacoptera obtusifolia*, произрастающая в условиях аридных территорий, привлекает научное сообщество благодаря своему разнообразному химическому составу, включающему такие антиоксиданты, как флавоноиды и фенольные соединения, а также богатый спектр минералов, в том числе кальций, калий и магний. Возможности использования *Climacoptera obtusifolia* в фармацевтике делают её предметом интенсивных исследований, особенно в контексте разработки новых лекарственных средств.

Особенно выделяются важные фармакологические аспекты растения, включая его обширный антиоксидантный профиль, который может защищать клеточные структуры от атак свободных радикалов и потенциально снижать риск возникновения сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. Его противовоспалительные характеристики также могут быть полезными в терапии хронических воспалительных заболеваний, включая артрит и другие аутоиммунные нарушения. Не менее значимы антимикробные и цитотоксические свойства климакоптеры туполистной, что расширяет её потенциальное применение в медицине.

Актуальность исследования: изучение *Climacoptera obtusifolia* в фармацевтике актуально за счет ее потенциала в создании новых препаратов для лечения воспалительных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Цель данной работы - является анализ литературных источников отражающих перспективы применения климакоптеры туполистной (*climacoptera obtusifolia c.*) в фармацевтической технологии.

Ключевые слова: Климакоптера туполистная, *Climacoptera obtusifolia*, фармакологические свойства, экстракция.

Методы. Растения рода *Climacoptera* издавна используется для кустарной добычи соды, является осенним и зимним кормом для верблюдов. Химические анализы большинства растений семейства Маревых указывают на их высокую питательную ценность. Содержащиеся в *Climacoptera obtusifolia* (Климакоптера туполистная) фармакологически активные вещества обладают антидиабетической, противоопухолевой активностью. Ранее из надземной части растения рода *Climacoptera obtusifolia* было выделено антидиабетическое средство. [1]

В Казахстане встречается около 14 видов *Climacoptera* (*Chenopodiaceae*). Несколько видов этого рода содержат сложные смеси тритерпеноидных гликозидов и флавоноидных гликозидов. [2]

Как источники биологически активных соединений растения семейства Маревых (*Chenopodiaceae*), в частности, род *Climacoptera* (Климакоптера) представляет интерес. Поэтому изучение качественного и количественного состава этих растений и создание на их основе фитопрепаратов является актуальным.

Сверхкритическая флюидная экстракция (в отличие от традиционных методов экстракции) обеспечивает практически полное извлечение БАВ из растительных объектов. С помощью СКФ-экстракции возможно получение продуктов и полупродуктов уникального состава, не имеющих аналогов. Методами двумерной

хроматографии на бумаге и ТСХ в различных системах растворителей установлено, что основными группами биологически активных веществ надземной массы исследуемых растений являются сапонины, флавоноиды, аминокислоты, моно-, олиго- и полисахариды, фенолоксиклоты. Для выделения липофильных веществ из растения *Climacoptera obtusifolia* (Климакоптера туполистая) используется метод сверхкритической флюидной CO₂ – экстракции. [3]

Выводы. *Climacoptera obtusifolia* в контексте фармацевтической технологии раскрывает значительный потенциал данного растения как источника биоактивных соединений для разработки новых лекарственных средств. Исследования, указывающие на антидиабетические и противоопухолевые свойства данного растения, которые могут способствовать созданию новых терапевтических препаратов для лечения этих заболеваний. Применение инновационных методов экстракции, позволяет эффективно извлекать ценные компоненты, сохраняя их активность и способствуя получению высококачественных препаратов. Наличие широкого спектра фармакологически активных компонентов, включая антиоксиданты, антимикробные и противовоспалительные вещества, делает *Climacoptera obtusifolia* перспективным ресурсом для фармацевтической индустрии, исследование и использование которого может способствовать развитию новых лекарственных препаратов и улучшению здоровья человека.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Инновационный патент N625029 РК. Способ получения антидиабетического средства / Сейтимова Г.А., Бурашева Г.Ш., Ескалиева Б.К., Абилов Ж.А., Haji Akber Aisa, опубл. 15.12.2013, Бюл. No12.
2. *Phytochemistry* 67 (2006) Bioactive flavonoids and saponins from *Climacoptera obtusifolia* // Balakyz Yeskaliyeva, M. Ahmed Mesaik, Ahmed Abbaskhan, Aisha Kulsoom , G. Sh. Burasheva, Zh. A. Abilov, M. Iqbal Choudhary, Atta-ur-Rahman 2392-2397
3. Материалы второй Международной научно-практической интернет-конференции "Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям" - Полтава, 2013 // Сейтимова Г.А., Ескалиева Б.К., Бурашева Г.Ш., Чаудри И.М. С. 145-149.